

Realtà Virtuale e ricerca archeologica: sviluppo di un modello operativo per il sistema CAVE

Vittorio Lauro

Abstract

L'utilizzo della Realtà Virtuale nei beni culturali è spesso orientato alla comunicazione museale, mentre risulta meno esplorato il suo impiego nei processi di ricerca, in particolare nelle fasi di analisi e confronto dei dati. Il sistema CAVE (Cave Automatic Virtual Environment), pur offrendo un ambiente immersivo a scala reale, presenta alcune criticità che ne limitano l'adozione in ambito scientifico: difficoltà di navigazione, vincoli tecnici legati all'hardware, gestione non standardizzata dei contenuti, nonché il rischio di un'eccessiva resa mimetica che può compromettere la leggibilità dei modelli. Questi elementi rendono necessaria una riflessione su modalità operative che consentano un uso più strutturato e consapevole della VR nei contesti di lavoro interdisciplinare.

In quest'ottica, è stato sviluppato TOBICave, un'applicazione interattiva progettata per il sistema CAVE a partire da modelli fotogrammetrici realizzati nell'ambito del progetto BeArchaeo, in collaborazione con archeologi giapponesi. La prima fase ha previsto l'indicizzazione dei materiali 3D secondo criteri tematici e geografici, con particolare riferimento alle aree di Okayama e Izumo. L'ambiente virtuale è stato organizzato in ambienti circolari, con portali di transizione e piattaforme interattive al posto del cursore fisso, risolvendo alcune limitazioni ergonomiche del sistema. Le scelte visive – come l'uso di sfondi neri e il contrasto tra oggetti fotorealistici e contesti stilizzati – mirano a migliorare la chiarezza dei contenuti. L'applicazione è stata successivamente adattata anche per stazioni multimediali museali, mantenendo la struttura e le logiche di navigazione sviluppate per il CAVE.

Introduzione

Negli ultimi decenni, la Realtà Virtuale (VR) ha conquistato un ruolo crescente nei settori più disparati¹ – dalla medicina² all'istruzione³, dal turismo⁴ alla conservazione dei beni culturali⁵ – grazie al rapido sviluppo tecnologico e alla progressiva diffusione⁶ dei dispositivi immersivi. I dati di mercato confermano questo trend: per la prima volta, le vendite di visori VR hanno superato il milione di unità in un solo trimestre⁷, complice anche un progressivo abbassamento dei prezzi e una maggiore accessibilità dei dispositivi. Tuttavia, proprio questa espansione

¹ BERG-VANCE 2016.

² FREEMAN *et al.* 2017.

³ MERCHANT *et al.* 2014.

⁴ GRIFFIN *et al.* 2017.

⁵ BIGNÉ *et al.* 2016.

⁶ BONETTI *et al.* 2018.

⁷ Canalys, Palo Alto, Shanghai, Singapore and Reading (UK), 27 Novembre 2017 <https://goo.gl/PvBHjx>.

esponenziale ha acuito una criticità fondamentale: la mancanza di una definizione condivisa⁸ e operativa di "realtà virtuale" in ambito scientifico e professionale⁹. Tale ambiguità compromette non solo la comunicazione tra discipline, ma anche l'efficacia progettuale di ambienti immersivi pensati per l'utente.

Oggi, la VR è un'etichetta che raccoglie al suo interno una varietà di approcci e tecnologie: dalla realtà aumentata (AR) alla realtà mista¹⁰ (MR), dalla realtà fusa (XR) alle simulazioni immersive a 360 gradi. Eppure, questa proliferazione di termini non corrisponde a un avanzamento concettuale condiviso: spesso, le definizioni divergono o si fondano su elementi puramente tecnologici¹¹. La definizione più diffusa descrive la VR come un ambiente generato al computer nel quale l'utente può navigare e interagire, sperimentando una simulazione sensoriale immersiva¹². Tuttavia, tale definizione è incompleta se non si tiene conto del soggetto esperiente: l'utente.

In questo contesto, l'articolo adotta una riformulazione del paradigma della VR applicata ai beni culturali partendo da un principio chiave: **la centralità dell'esperienza dell'utente, e non dell'apparato tecnologico, come fondamento della progettazione immersiva**. Il dispositivo, in questa visione, non è il fine ma il mezzo attraverso cui si genera una realtà secondaria la cui efficacia dipende dalla percezione, dall'interazione e dal benessere del fruitore. È questo l'approccio che guiderà l'analisi proposta: dalla definizione stessa di VR fino alla sua implementazione nello spazio CAVE.

Alla base di questa posizione si colloca una critica alla definizione tecnico-industriale di VR come somma di hardware (head-mounted display, guanti aptici, controller) che domina tanto la comunicazione mediatica quanto molte pratiche progettuali. Un tale approccio, pur utile al marketing e alla diffusione commerciale, risulta inadeguato per chi si occupa di comunicazione culturale, mediazione museale o progettazione educativa. Esso riduce la realtà virtuale a un insieme di dispositivi, trascurando l'esperienza che tali dispositivi devono produrre. Inoltre, non fornisce alcun quadro concettuale per valutare l'efficacia comunicativa, esperienziale o cognitiva degli ambienti generati, né strumenti per comprendere le implicazioni etiche, percettive e cognitive della loro fruizione. Poiché la natura della realtà virtuale è in primo luogo esperienziale, è necessario collocare nuovamente l'utente – prima ancora della macchina – al centro della progettazione. Questo approccio consente di selezionare con maggiore precisione quali attività sviluppare, come strutturare lo spazio virtuale, quali contenuti proporre e soprattutto come ottimizzare la fruizione. È questa prospettiva a consentire un uso realmente

⁸ STEUER 1992.

⁹ JEON-CHOI 2009.

¹⁰ Per quanto si faticò a darne una definizione tecnica riconosciuta. Nel 2006 Pan (PAN *et al.* 2006) provano a definirla come "L'incorporazione di oggetti di virtual computer graphics in una scena tridimensionale reale, in alternativa l'inclusione di elementi del mondo reale in un ambiente virtuale" se ne desume quindi che più in generale va definendosi come realtà mista tutto ciò che comprende l' inclusione di oggetti virtuali nell'ambiente reale, rafforzata dall'inclusione di oggetti reali nell'ambiente virtuale, distinguendosi dalla realtà virtuale e dalla realtà aumentata per un meccanismo di reciprocità. Tale definizione non fornisce però alcuna precisazione circa la proporzione di ciascuno degli oggetti rispetto al loro ambiente.

¹¹ GUTTENTAG 2010.

¹² KRUEGER 1991.

significativo della VR nel settore dei beni culturali, dove la qualità dell'esperienza non può essere misurata solo in termini di fedeltà visiva o di accuratezza tecnica, ma deve includere dimensioni interpretative, sensoriali e relazionali. In particolare, per costruire esperienze VR efficaci, è necessario comprendere come l'utente percepisce lo spazio e interagisce al suo interno. La cosiddetta 3iVClass – Immersione, Interazione, Informazione¹³ – fornisce una griglia utile per valutare e progettare ambienti virtuali: non basta “immergere” l'utente in un ambiente tridimensionale, ma occorre garantirgli la possibilità di interagire in modo significativo e di ricevere contenuti informativi coerenti, contestualizzati e cognitivamente accessibili.

Uno dei problemi più rilevanti che emergono nel progettare ambienti immersivi è la cosiddetta "malattia da realtà virtuale"¹⁴, o cinetosi virtuale. Sebbene la VR trovi sempre più applicazione nei campi della terapia e della riabilitazione, molti utenti sperimentano sintomi di disagio fisico durante l'esperienza immersiva: nausea, vertigini, mal di testa¹⁵. Tali effetti indesiderati derivano da uno squilibrio tra percezioni visive e motorie, spesso accentuato da contenuti troppo dinamici o da sistemi di locomozione poco intuitivi.

Gli studi più recenti, come quelli di Nesbitt¹⁶, indicano che ben il 67% dei partecipanti a uno scenario VR ambientato sulle montagne russe non è riuscito a completare un'esposizione di soli 14 minuti. Al contrario, ambienti caratterizzati da basso movimento o con movimenti coerenti con la postura dell'utente hanno ridotto significativamente l'insorgere di sintomi. Anche il tipo di hardware gioca un ruolo importante: la risoluzione, la latenza e il frame rate dei visori influenzano direttamente la qualità dell'esperienza. Tuttavia, è stato dimostrato che **il contenuto stesso** ha un impatto maggiore della tecnologia: ciò sposta l'attenzione dal “con cosa” al “come” si progetta. In questa direzione, il sistema CAVE (Cave Automatic Virtual Environment) si presenta come un'alternativa particolarmente interessante. A differenza dei visori HMD, il CAVE utilizza pareti proiettive e occhiali con sensori di tracciamento, riducendo l'isolamento percettivo dell'utente e permettendo una locomozione più naturale. Questa soluzione limita l'insorgenza della cinetosi, rendendo l'esperienza più stabile e più facilmente accessibile anche a utenti non esperti. Inoltre, consente esperienze collaborative, nelle quali più utenti possono condividere lo stesso spazio immersivo senza rinunciare alla personalizzazione percettiva.

Tuttavia, anche con l'utilizzo del CAVE, è necessario progettare attentamente lo scenario virtuale, tenendo conto di come l'utente costruisce la propria esperienza spaziale. Lo studio di Kress e Cummings¹⁷, che ha confrontato metodologie “video see-through” e “optical see-through” nell'uso degli HMD, ha evidenziato tre modalità principali con cui un oggetto può essere posizionato nello spazio:

¹³ PARVEAU - ADDA 2020.

¹⁴ GUNA *et al.* 2020.

¹⁵ RIZZO - KOENI 2017 .

¹⁶ NESBITT *et al.* 2017.

¹⁷ KRESS – CUMMINGS 2017.

1. **Posizione assoluta:** l'oggetto è fisso rispetto all'ambiente reale, permettendo all'utente di muoversi liberamente.
2. **Posizione relativa all'utente:** l'oggetto si muove con l'utente, mantenendo una posizione fissa rispetto al suo punto di vista.
3. **Posizione relativa ad altri oggetti:** l'oggetto virtuale è ancorato a un altro oggetto, virtuale o fisico, creando relazioni semantiche e percettive tra elementi.

Tali modalità si intersecano con le tecnologie SLAM (Simultaneous Localization and Mapping), già ampiamente utilizzate in ambito robotico e mobile, che permettono di mappare l'ambiente in tempo reale in relazione ai movimenti dell'utente¹⁸. Questo ribalta il paradigma classico della VR: **non è la macchina a generare lo spazio, ma è l'utente a costruirlo percettivamente.**

Anche il canale visivo, sebbene dominante, non esaurisce l'esperienza immersiva. La percezione dello spazio, come suggeriscono gli studi di Spingola¹⁹ e Levecq²⁰, è un processo multisensoriale in cui vista, udito, equilibrio e propriocezione concorrono a creare un senso di presenza. Da ciò deriva l'importanza di limitare le stimolazioni eccessive, prediligere movimenti coerenti con le aspettative percettive e strutturare esperienze di breve durata ma alta intensità cognitiva.

In sintesi, il presente contributo si concentra su tre direttrici principali adottandole come basi concettuali nello sviluppo del CASE STUDIES:

1. **Ridefinizione concettuale della VR:** proponendo un passaggio dalla definizione hardware-centrica a una definizione esperienziale, centrata sull'utente e sulle sue modalità di percezione e interazione.
2. **Analisi dei limiti e delle sfide progettuali:** con particolare attenzione ai fenomeni di cinetosi, alla qualità dell'immersione e alla relazione tra contenuto e fruizione.
3. **Proposta metodologica applicata al CAVE:** come ambiente "interrogativo" capace di ospitare esperienze culturalmente dense, progettate per valorizzare beni archeologici e museali in modo accessibile e significativo.

Il fine ultimo è contribuire a una nuova epistemologia della realtà virtuale nei contesti digitali umanistici: **non più tecnologia che replica mondi, ma tecnologia che genera significati a partire dalla relazione viva tra spazio simulato e soggetto esperiente.**

¹⁸ FOX *et al.* 1999.

¹⁹ SPINGOLA 2021.

²⁰ LEVECQ *et al.* 2017.

Rappresentazione a cura dell'autore sui principali aspetti della percezione visiva nel contesto della realtà virtuale in rapporto alle capacità visive medie del soggetto.

Stato dell'Arte – Dalle prime sperimentazioni al CAVE

Per comprendere pienamente la natura della Realtà Virtuale (VR) e progettare sistemi realmente efficaci e coinvolgenti, è fondamentale ripercorrere le principali tappe che ne hanno scandito l'evoluzione. Questo excursus storico non ha un fine puramente descrittivo, ma intende mostrare come molte delle questioni ancora oggi centrali – in primis il rapporto fra percezione sensoriale, interazione e progettazione esperienziale – siano state affrontate, talvolta in modo pionieristico, fin dalle origini della disciplina.

Una prima, sorprendente lezione arriva dal Sensorama (1962)²¹, ideato da Morton Heilig. Questo dispositivo, spesso considerato il primo vero esempio di esperienza VR, non si limitava a stimolare la vista, ma mirava a coinvolgere tutti i cinque sensi: immagini stereoscopiche, suoni direzionali, vibrazioni, odori e vento. Lo scopo era quello di simulare realisticamente un giro in motocicletta attraverso la città, generando un'esperienza immersiva sinestetica ante litteram. Il Sensorama anticipava concetti che oggi definiamo multisensorialità e embodied interaction, sottolineando già negli anni Sessanta la necessità di una progettazione centrata sull'utente. Nel 1977, l'Aspen Movie Map²² sviluppato presso il MIT rappresentò un altro punto di svolta. Si trattava di una mappa interattiva della città di Aspen, basata su fotografie e percorsi navigabili. Pur utilizzando risorse visive minime e tecnicamente rudimentali, il progetto dimostrò che l'interazione con l'ambiente – e non la qualità grafica – è ciò che realmente determina il senso di presenza. Gli utenti si muovevano nello spazio urbano simulato

²¹ Il Sensorama fu brevettato da M. Heiling nel 1962 con la patente di brevetto "U.S. Patent #3050870".

²² NAIMARK 2006.

scegliendo percorsi e prospettive, senza forzature, evidenziando quanto la naturalezza dell'azione sia cruciale nella progettazione immersiva.

Nel 1989, la NASA presentò VIEW²³ (Virtual Interface Environment Workstation), un sistema sviluppato presso l'Ames Research Center che integrava un visore stereoscopico grandangolare, tracciamento dei movimenti della testa, comandi gestuali e input vocali. L'ambiente era completamente sintetico, ma altamente interattivo: l'utente poteva esplorare spazi telerilevati o simulati, con un alto livello di agency. VIEW rappresentava non solo un'innovazione tecnica, ma anche un importante passo verso la costruzione di ambienti immersivi multisensoriali adattivi.

Tra la fine degli anni '90 e l'inizio dei 2000, l'abbattimento dei costi di produzione e la crescente miniaturizzazione delle tecnologie portò alla proliferazione dei sistemi VR e AR per uso civile²⁴. Tuttavia, la maggior parte delle soluzioni si limitava ancora a una visione tecnico-industriale della realtà virtuale: head-mounted display (HMD), controller, guanti aptici. La progettazione dell'esperienza utente rimaneva in secondo piano. Nel frattempo, la realtà aumentata (AR) cominciava ad assumere una nuova funzione: non solo aggiungere informazioni all'ambiente percepito, ma anche sottrarle, filtrandole selettivamente per migliorare la comprensione e ridurre il carico cognitivo. Le carlinghe dei caccia, dotate di Head-Up Display, ne sono un esempio: visualizzano solo i dati salienti nel campo visivo del pilota, senza costringerlo a distogliere lo sguardo. Questa forma di AR "riduttiva" ha radici già nella Prima Guerra Mondiale, ma oggi informa molte applicazioni civili, compresi i beni culturali. Un ulteriore esempio di realtà "ridotta" è l'EyeTap, dispositivo ideato da Steve Mann²⁵. Il sistema intercetta la luce diretta verso la retina e la rielabora, creando una realtà visiva selettivamente mediata. Sebbene innovativo, l'EyeTap ha mostrato forti limiti: l'interazione diretta con la retina lo rende inadatto a chiunque abbia anche lievi problematiche oculari, ponendo quindi problemi di accessibilità²⁶.

Parallelamente, si è assistito alla diffusione del cosiddetto "VR a 360°", basato su riprese sferiche del mondo reale e fruito tramite HMD. Sebbene generi un alto senso di presenza visiva, questo approccio limita fortemente l'interazione: l'utente può guardarsi intorno, ma non agire nello spazio virtuale, annullando di fatto la dimensione partecipativa dell'esperienza. Ne deriva un ambiente chiuso, osservabile ma non modificabile, che riduce la realtà virtuale a una forma evoluta di video. In ambito scientifico, questa crescente consapevolezza dei limiti ergonomici e cognitivi degli HMD ha portato allo sviluppo di soluzioni alternative: le Camere Virtuali. Si tratta di ambienti fisici strutturati per accogliere la proiezione di mondi virtuali su più superfici, permettendo all'utente di muoversi liberamente, senza indossare apparecchiature invasive. L'interazione avviene tramite gesture, tracciamento o semplici controller, con dispositivi indossabili ridotti al minimo (occhiali stereoscopici leggeri, sensori IR). Le Camere Virtuali

²³ FISHER - WENZEL 1988.

²⁴ WEBSTER - CLARK 2015.

²⁵ MANN - FUNG 2002.

²⁶ NERKAR *et al.* 2017.

offrono esperienze immersive prolungate senza affaticamento sensoriale, risultando ideali per l'uso nella ricerca.

Il CAVE (Cave Automatic Virtual Environment) rappresenta la forma più nota di Camera Virtuale. Composto da pareti proiettive (generalmente 3 o 4, fino a 6 in alcuni casi), il sistema utilizza proiettori sincronizzati e occhiali stereoscopici con otturatore LCD per generare ambienti 3D immersivi. I movimenti dell'utente sono tracciati in tempo reale e la scena si adatta dinamicamente alla sua prospettiva²⁷, creando un senso di presenza elevato e una libertà di interazione difficilmente raggiungibile con gli HMD. Un esempio emblematico è l'Allosphere, presso il California NanoSystems Institute dell'Università di Santa Barbara. Alta quanto un edificio di tre piani e di forma sferica, l'Allosphere²⁸ permette di esplorare set di dati complessi in modo visivo, sonoro e interattivo. Si tratta di una vera e propria "macchina della conoscenza", dove la tecnologia non replica il mondo, ma lo interroga e lo rende comprensibile. Anche in Italia esistono CAVE di alto livello. Quello dell'Università di Torino, ospitato presso il Politecnico nella Cittadella del Design di Mirafiori, è composto da quattro schermi (tre verticali retroproiettati da 3,2 x 2 m, uno a pavimento da 3,2 x 2,5 m). I proiettori sono controllati da computer dedicati, sincronizzati da una macchina principale. Il sistema permette di immergere l'utente in ambienti virtuali con alta qualità grafica e precisione prospettica.

Il progetto riportato nel Case Studies è stato sviluppato nel CAVE di Torino ed è stato realizzato con Unity, motore di sviluppo originariamente pensato per videogiochi, ma oggi sempre più utilizzato per la valorizzazione dei beni culturali. Unity 3D consente di integrare grafica, audio, fisica, interfacce e simulazioni complesse in un'unica piattaforma. Supporta linguaggi come C#, librerie per effetti particellari (vento, pioggia, esplosioni), fisica newtoniana, e l'importazione di modelli 3D da software esterni (Blender, 3DS Max). Grazie all'Asset Store, lo sviluppo è rapido e modulare. Unity permette anche l'esportazione multiplatforma e l'integrazione con interfacce VR. Per la progettazione immersiva nei beni culturali, Unity rappresenta oggi uno strumento strategico: consente di gestire luci e ombre in modo realistico, di rappresentare dati archeologici, eventi storici e ambienti naturali, e di creare esperienze narrative interattive che superano le barriere della visita museale tradizionale²⁹. A differenza di linguaggi obsoleti come VRML o X3D, Unity offre un ambiente di sviluppo visivo che riduce la necessità di programmazione, ampliando l'accesso anche a team interdisciplinari.

La convergenza tra camere virtuali e motori di sviluppo avanzati come Unity segna una svolta: non si tratta più solo di costruire mondi simulati, ma di **progettare esperienze conoscitive**, dove l'ambiente virtuale è un medium per l'intuizione, l'esplorazione e la generazione di significato.

²⁷ CREAGH 2003.

²⁸ KUCHERA-MORIN *et al.* 2017.

²⁹ HONGJUN - DENG 2017.

Il Cave dell'Università di Torino

Realtà Virtuale e Beni Culturali: un cambio di paradigma epistemologico

Prima ancora di affrontare il tema specifico della Realtà Virtuale applicata all'Archeologia, è opportuno soffermarsi sul ruolo più ampio che VR e AR (Realtà Aumentata) ricoprono nell'ambito dei beni culturali. I beni culturali si distinguono per la loro rarità, fragilità e spesso per la difficoltà di accesso o manipolazione diretta da parte di studiosi e pubblico. Questo vincolo ha storicamente limitato non solo la fruizione, ma anche la comprensione e l'interazione con il bene stesso³⁰. L'introduzione delle tecnologie digitali ha trasformato radicalmente tale scenario, permettendo esperienze immersive che ridefiniscono le modalità di interazione e conoscenza, senza compromettere l'integrità fisica degli oggetti³¹. Accanto alla crescente sofisticazione degli strumenti di rilievo e analisi digitale³², si è sviluppata una nuova dimensione di accessibilità e condivisione grazie alla diffusione dei browser 3D e delle tecnologie cloud. In particolare, la diffusione a partire dal 2015 di motori come Unity e l'incremento delle capacità grafiche degli smartphone ha aperto la strada a un uso sempre più diffuso di esperienze AR e VR su dispositivi mobili, rivoluzionando il modo in cui i contenuti culturali vengono fruiti e prodotti³³.

Quando si entra nello specifico dell'archeologia, la VR si configura non solo come una possibilità in più, ma come una risposta coerente a problematiche strutturali: la distanza tra luogo dello scavo e centro di studio; la necessità di trasmettere esperienze uniche a un pubblico

³⁰ Li C et al. 2017.

³¹ MCKENNA - ZELTZER 1992.

³² Bolic et al. 2017.

³³ HAN et al. 2019.

esterno; la perdita di contesto e di tridimensionalità nella documentazione bidimensionale³⁴. La Realtà Virtuale diventa così un'estensione sensoriale e cognitiva dell'archeologo e dello studioso. In effetti, l'adozione della VR è in linea con le trasformazioni già avvenute nelle fasi di acquisizione, elaborazione e archiviazione dei dati archeologici: fotogrammetria, laser scanner, analisi archeometriche producono dati che si avvicinano molto di più all'esperienza reale dell'oggetto rispetto alle fotografie e ai rilievi manuali del passato. Tuttavia, si nota che l'applicazione della VR tende ancora oggi a rimanere ancorata alla valorizzazione e alla comunicazione museale³⁵, mentre fatica a imporsi come strumento attivo nel ciclo della ricerca.

È interessante osservare, ad esempio, il celebre progetto dell'Università di Buffalo³⁶ dedicato alla ricostruzione del palazzo di Assurnasirpal II: l'uso del sistema CAVE permette un'eccellente simulazione del percorso regale e una potente restituzione museale, ma non genera nuovi dati né attiva nuovi processi di interpretazione. La ricostruzione parte da ipotesi già esistenti e le visualizza con maggiore efficacia, senza tuttavia riformularle criticamente. Si tratta dunque di un'applicazione comunicativa e non propriamente euristica. In questo scenario, il nostro progetto si propone invece come un cambio di paradigma: l'uso del CAVE non come punto terminale, ma come **dispositivo interrogativo**, capace di abilitare un ambiente condiviso di ricerca in cui archeologi situati in luoghi diversi (come Giappone e Italia) possano interagire, verificare, esplorare criticamente i dati. L'adozione di modelli fotorealistici ottenuti tramite fotogrammetria, inseriti in un contesto stilizzato low-poly, è una scelta non solo estetica ma funzionale: essa sottolinea la natura frammentaria e interpretativa del dato archeologico e lo inserisce in una struttura visiva che stimola il confronto, piuttosto che l'illusione della completezza.

In questo senso, già nel 2010 Savage e Gidding³⁷ avevano proposto un uso integrato del dato digitale non come strumento accessorio, ma come fulcro dell'intero processo scientifico, con il posizionamento GPS a fare da snodo tra lo scavo, il laboratorio e il museo. Il nostro progetto prosegue idealmente questa linea, proponendo un ambiente CAVE come **interfaccia epistemologica**, capace di restituire la complessità delle operazioni archeologiche attraverso simulazioni dinamiche, aggiornabili e condivise. A conferma di questa direzione, si possono citare esperimenti recenti: Jurado³⁸ ha proposto un sistema VR per la visualizzazione collaborativa di infrastrutture sotterranee basato su GIS; Quant³⁹ ha suggerito modelli VR aggiornabili dinamicamente; Barsanti et al. hanno testato la visualizzazione diretta in VR delle nuvole di punti ottenute da droni. Tuttavia, in tutti questi casi, l'uso della VR rimane ancorato a una logica rappresentativa piuttosto che interpretativa.

La proposta qui presentata si distingue per tre elementi chiave: (1) l'uso della VR come **strumento operativo di ricerca**, non solo di valorizzazione; (2) la concretizzazione di un

³⁴ SANDERS 2014.

³⁵ LEVY *et al.* 2008.

³⁶ KIM 2001.

³⁷ SAVAGE – GIDDING 2010.

³⁸ JURADO *et al.* 2018.

³⁹ QUANT *et al.* 2018.

prototipo già funzionante nel CAVE (3) la definizione di una roadmap che mira alla creazione di uno **spazio di ricerca virtuale condiviso**, dinamico e interrogabile.

Lo Storytelling nella progettazione immersiva

Come discusso nei paragrafi precedenti, la VR va intesa come esperienza e non come dispositivo. Di conseguenza, la progettazione di ambienti virtuali non può ridursi a scelte tecniche: deve necessariamente coinvolgere la **struttura narrativa** con cui l'utente entra in relazione con i contenuti. La scienza non è narrativa per definizione, ma la nostra percezione del mondo – e l'apprendimento stesso – è fortemente mediata da meccanismi narrativi.

Lo storytelling si afferma dunque come strumento non solo comunicativo, ma epistemologico. Costruire ambienti virtuali significa progettare percorsi cognitivi, modulare il ritmo della scoperta, definire livelli di informazione e profondità. Questo vale tanto per il pubblico generico quanto per gli specialisti. Tuttavia, bisogna tenere conto di limiti concreti: la narrazione è sempre mediata da codici culturali, abitudini cognitive e aspettative istituzionali. Il modello narrativo deve quindi essere consapevole delle sue condizioni di applicabilità e del pubblico a cui si rivolge.

Nel nostro caso, il modello narrativo scelto per il CAVE gioca sull'integrazione di elementi realistici (fotogrammetria⁴⁰) con elementi simbolici (low poly), ricreando una “cornice narrativa” che invita il ricercatore a interrogare lo spazio, a porsi domande, a ipotizzare percorsi interpretativi. È in questa tensione tra reale e simbolico, tra dato e narrazione, che la VR può esprimere appieno il proprio potenziale nei beni culturali: non come replica, ma come **generatore di significato**.

Case Studies – Il CAVE come ambiente di indagine: dall'esperimento TobiCAVE alla piattaforma collaborativa BeA-Vir

⁴⁰ BARSANTI *et al.* 2016

L'attuale modello operativo di realtà virtuale immersiva sviluppato congiuntamente dall'Università di Torino e dall'Università di Okayama rappresenta l'evoluzione di un percorso avviato con il progetto sperimentale *TobiCAVE*. In questa sede ci si concentrerà su questa fase iniziale e sui suoi assunti concettuali più che sui suoi sviluppi operativi successivi. Il progetto *TobiCAVE*, condotto tra gennaio e maggio 2022, ha costituito la prima implementazione funzionale all'interno del sistema CAVE, con la versione 0.4.8, e ha posto le basi tecnico-concettuali per lo sviluppo successivo.

La fase iniziale ha coinciso con l'organizzazione e l'indicizzazione dei materiali tridimensionali prodotti durante le campagne di rilievo fotogrammetrico condotte nell'ambito del progetto *BeArcheo*, in collaborazione con un'équipe di archeologi giapponesi. I dati digitali, costituiti da modelli 3D, rilievi planimetrici e informazioni georeferenziate, sono stati meticolosamente classificati secondo le domande di ricerca, con una particolare attenzione alle relazioni storiche e preistoriche tra le regioni di Okayama e Shimane, e in particolare al periodo Kofun. Questa organizzazione ha permesso la costruzione di una prima applicazione immersiva interattiva, pensata per il CAVE, il cui impianto spaziale è stato strutturato su base geografica: le aree virtuali corrispondevano alle zone di Izumo e Okayama, con relative suddivisioni tematiche. I reperti fotodigitalizzati sono stati collocati all'interno di ambienti esplorabili, progettati non per simulare, ma per stimolare la comprensione attraverso la relazione tra oggetto, contesto e posizione.

L'interfaccia è stata adattata alle caratteristiche peculiari del CAVE, superando alcune limitazioni tecniche della macchina. In particolare, l'impossibilità di spostare liberamente il cursore ha condotto allo sviluppo di un sistema basato su portali visivi (raffigurati come totem monocromatici) che circondano l'utente e gli permettono di transitare fluidamente tra ambienti. Il design ha previsto la disposizione radiale degli spazi attorno al fruitore, evitando collisioni spaziali e sfruttando piattaforme-interruttore come strumenti di navigazione. Per migliorare la

percezione della profondità e la fusione tra pareti angolari del CAVE, si è optato per stanze circolari e sfondi neri, in grado di aumentare la credibilità spaziale e l'effetto immersivo.

La resa visiva ha seguito criteri cromatici specifici: sfondo nero per potenziare la profondità, strumenti e interfacce ad alto contrasto per facilitare l'interazione, valorizzazione del rendering fotorealistico dei modelli. Inoltre, è stata presa in considerazione l'assenza di una parete superiore nel CAVE: l'utente viene posto al centro dell'ambiente, con libertà di osservazione verso il pavimento proiettato e la volta aperta. L'interazione, inizialmente affidata a un cursore connesso alla barra di controllo, è stata arricchita con trigger visivi e, successivamente, con pulsanti di grandi dimensioni che attivavano transizioni o mostravano reperti specifici.

Nonostante in questa fase le informazioni testuali presenti nel mondo virtuale fossero statiche e non modificabili, l'ambiente risultava già pienamente operativo, accessibile e in grado di ospitare un'esperienza esplorativa significativa. Questa prima applicazione ha costituito la base per l'elaborazione di una piattaforma collaborativa più ampia.

Durante la fase estiva (maggio–settembre 2022), l'interattivo è stato trasferito dal CAVE a una postazione multimediale presso il museo di Izumo, segnando il passaggio dalla fase *TobiCAVE* alla fase *BeA-Vir*⁴¹. La versione 0.8.5 beta è stata adattata tenendo conto delle specifiche tecniche del nuovo supporto, selezionate direttamente dal team di sviluppo per garantire coerenza tra avanzamento teorico e vincoli pratici del dispositivo ricevente. Questo passaggio ha consolidato la struttura narrativa e spaziale del progetto, dimostrando la scalabilità del sistema e la possibilità di declinarlo in contesti espositivi diversi.

In parallelo, il lavoro si è ampliato fino a includere una dimensione collaborativa intercontinentale. Il sistema, ristrutturato e implementato in ambiente Unity e Blender, ha

⁴¹ LAURO - LOMBARDO 2022a; LAURO - LOMBARDO 2022b; MURTAS *et al.* 2023.

integrato strumenti per la selezione, annotazione e navigazione dei dati all'interno del CAVE, ora inteso come “ambiente interrogativo” pensato per sessioni di lavoro congiunte e verifica collettiva delle ipotesi. L'estetica visiva è rimasta duale: modelli fotorealistici per i reperti, ambienti low-poly come contesto cognitivo.

Anche le modalità di interazione sono state potenziate: sono stati testati controller fisici, riconoscimento gestuale tramite sensori ottici e comandi vocali sperimentali. La pipeline è stata articolata in tre fasi: 3 mesi di acquisizione in Giappone, 2 mesi di modellazione e sviluppo in Italia, 1 mese di validazione condivisa con incontri regolari per la raccolta di feedback.

A differenza di molte applicazioni VR orientate alla divulgazione o alla conservazione, questo ambiente immersivo è stato progettato fin dall'inizio come strumento per la ricerca scientifica, basato su un'infrastruttura collaborativa e interrogabile. In tal senso, rappresenta un superamento metodologico rispetto al prototipo TobiCAVE, da cui eredita e perfeziona tutte le soluzioni spaziali, visuali e interattive, proponendosi come piattaforma scalabile per la co-costruzione della conoscenza archeologica.

In sintesi, l'esperienza accumulata lungo tutto l'arco progettuale – dalla fase embrionale del TobiCAVE all'implementazione operativa e museale dell'interfaccia BeA-Vir – testimonia come la realtà virtuale possa essere efficacemente integrata nel ciclo della ricerca umanistica. Non come replica, ma come luogo di verifica, confronto e costruzione attiva di significati condivisi.

Conclusioni

Il percorso tracciato in questo contributo invita a ripensare profondamente la nozione di Realtà Virtuale nel contesto dei beni culturali, spostando l'attenzione dalla dimensione tecnico-dispositiva a quella esperienziale e relazionale. La VR non è più concepita come semplice replica immersiva della realtà, ma come ambiente epistemologico in cui l'utente costruisce attivamente significato attraverso la percezione, l'interazione e la narrazione. In quest'ottica, il dispositivo tecnologico si configura come un mediatore, non come un fine in sé.

Attraverso l'analisi dello stato dell'arte e la rilettura storica delle principali tappe dell'evoluzione della VR, è emersa l'urgenza di superare la frammentazione delle definizioni correnti, per approdare a una comprensione integrata e interdisciplinare del medium. Il sistema CAVE, in particolare, si è rivelato uno strumento promettente per rispondere a tale esigenza: grazie alla sua struttura aperta, collaborativa e meno invasiva rispetto ai visori HMD, esso permette di progettare esperienze immersive che valorizzano la complessità della fruizione culturale.

Il progetto TobiCAVE, presentato come caso studio, ha dimostrato concretamente come la Realtà Virtuale possa divenire un ambiente operativo di ricerca, capace di supportare attività di verifica, confronto e co-costruzione del sapere archeologico. In tal modo, il CAVE si trasforma da supporto tecnico a interfaccia epistemologica, dove il dato digitale non è solo rappresentato, ma interrogato e trasformato in conoscenza.

Alla luce di quanto emerso, si auspica lo sviluppo di una nuova generazione di ambienti virtuali culturalmente densi, progettati secondo una logica centrata sull'utente e guidati da principi narrativi, percettivi ed etici. Solo così sarà possibile garantire che la VR nei beni culturali non si limiti a “mostrare il passato”, ma contribuisca a comprenderlo, interpretarlo e, in ultima istanza, a viverlo.

Bibliografia

BERG - VANCE 2016 = L.P. Berg e J.M. Vance, Industry use of virtual reality in product design and manufacturing: A survey in *Virtual Reality*, 21 (1) , pp. 1-17, 2016

BONETTI *et al.* 2018 = F. Bonetti et al.. Augmented reality and virtual reality in physical and online retailing: A review, synthesis and research agenda, in T. Jung, M. tom Dieck (Eds.), *Augmented reality and virtual reality*. Progress in IS, Springer, Cham , pp. 119-132, 2018

GRIFFIN *et al.* 2017 = T. Griffin et al., Virtual reality and implications for destination marketing in *Proceedings of the 48th Annual Travel and Tourism Research Association (TTRA), International Conference, Quebec City, Canada, 2017*

MERCHANT *et al.* 2014 = Z. Merchant et al., Effectiveness of virtual reality-based instruction on students' learning outcomes in K-12 and higher education: A meta-analysis in *Computers & Education*, 70, pp. 29-40, 2014

FREEMAN *et al.* 2017 = D. Freeman et al., Virtual reality in the assessment, understanding, and treatment of mental health disorders in *Psychological Medicine*, 47 (14), pp. 2393-2400, 2017

LIN *et al.* 2017 = J.H.T. Lin et al., So scary, yet so fun: The role of self-efficacy in enjoyment of a virtual reality horror game in *New Media & Society*, 2017

BIGNÉ *et al.* 2016 = E. Bigné et al., Elapsed time on first buying triggers brand choices within a category: A virtual reality-based study in *Journal of Business Research*, 69 (4), pp. 1423-1427, 2016

Canalys, Palo Alto, Shanghai, Singapore and Reading (UK), 27 Novembre 2017 <https://goo.gl/PvBHjx>

JEON – CHOI 2009 = S. Jeon e S. Choi, Haptic augmented reality: Taxonomy and an example of stiffness modulation in *Presence Teleoperators and Virtual Environments*, 18 (5), pp. 387-408, 2009

GUTTENTAG 2010 = D.A. Guttentag, Virtual reality: Applications and implications for tourism in *Tourism Management*, 31 (5), pp. 637-651, 2010

MILGRAM – KISHINO 1994 = P. Milgram e F. Kishino, A taxonomy of mixed reality visual displays in *IEICE Transactions on Information Systems*, Vol E77-D, No.12, Dicembre 1994.

KRUEGER 1991 = M. Krueger. *Artificial Reality 2*, Addison-Wesley Professional, 1991

STEUER 1992 = J. Steuer, Defining Virtual Reality: Dimensions Determining Telepresence in *Journal of Communication*, Volume 42, Issue 4, December 1992, Pages 73–93, <https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.1992.tb00812.x>

PAN *et al.* 2006 = Z. Pan *et al.*, Virtual reality and mixed reality for virtual learning environments in *Computers & Graphics* Volume 30, Issue 1, February 2006, Pages 20-28

PARVEAU 2020 = M. Parveau, M. Adda, Toward a user-centric classification scheme for extended reality paradigms in *Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing* 11(1), Giugno 2020.

KRESS - CUMMINGS 2017 = B. C. Kress e W. J. Cummings, Towards the Ultimate Mixed Reality Experience: HoloLens Display Architecture Choices in *SID Symposium Digest of Technical Papers* 48 (1):127-131, Maggio 2017

FOX *et al.* 1999 = D. Fox *et al.*, Monte carlo localization: Efficient position estimation for mobile robots, in *Association for the Advancement of Artificial Intelligence-99*, 1999.

KINNEBREW - KIPMAN 2012 = P.T. Kinnebrew e A Kipman, *Mixed reality presentation*. Google Patents; 2012

SPINGOLA 2021 = G. Spingola, *Strumenti di Realtà Virtuale per lo studio del campo visivo*, Tesi di laurea per il Corso di Laurea A.a. 2020/2021, Sessione di Laurea: luglio 2021, Politecnico di Torino

LEVECQ *et al.* 2017= L. Levecq *et al.*, Visual Acuity, Visual Field, and Factors Influencing Automobile Driving Status in *One-Thousand Subjects Aged 18 to 59 Years*. *Int J Ophthalmol Clin Res* 4:079, 2017. doi.org/10.23937/2378-346X/1410079

KENNEDY *et al.* 1993 = R. S. Kennedy, *et al.*, Simulator Sickness Questionnaire: An enhanced method for quantifying simulator sickness in *The International Journal of Aviation Psychology*, 3(3), 203–220, 1993. https://doi.org/10.1207/s15327108ijap0303_3

SAREDAKIS *et al.* 2020 = D. Saredakis *et al.*, Factors Associated With Virtual Reality Sickness in Head-Mounted Displays: A Systematic Review and Meta-Analysis in *Frontiers for Human neuroscience* 31, Marzo 2020

LAVIOLA 2000 = J. J. LaViola, A discussion of cybersickness in virtual environments, in *Association for Computing Machinery, Special Interest Group on Computer-Human Interaction*, Volume 32 Issue 1Jan. pp 47–56, 2000 <https://doi.org/10.1145/333329.333344>

KIM *et al.* 2018 = H. K. Kim *et al.*, Virtual reality sickness questionnaire (VRSQ): Motion sickness measurement index in a virtual reality environment, in *Applied Ergonomics*, Volume 69, Pages 66-73, Maggio 2018

TYRRELL *et al.* 2018 = Tyrrell et al., Simulator sickness in patients with neck pain and vestibular pathology during virtual reality tasks, in *Virtual Reality* 22, 211–219, 2018

NESBITT *et al.* 2017 = K. Nesbitt et al., Correlating Reaction Time and Nausea Measures with Traditional Measures of Cybersickness in *Displays* 48, Gennaio 2017

GUNA *et al.* 2020 = J. Guna et al., Virtual Reality Sickness and Challenges Behind Different Technology and Content Settings in *Mobile Netw Appl* 25, 1436–1445, 2020. <https://doi.org/10.1007/s11036-019-01373-w>

RIZZO - KOENIG 2017 = A. S. Rizzo e S. T. Koenig, Is clinical virtual reality ready for primetime? in *Neuropsychology* Nov;31(8):877-899, 2017 doi: 10.1037/neu0000405.

NAIMARK 2006 = M. Naimark, Aspen the Verb: Musings on Heritage and Virtuality," Presence: Teleoperators and Virtual Environments, Special Issue on Virtual Heritage in *MIT Press Journals*, Vol. 15, No. 3, Giugno 2006.

FISHER - WENZEL 1988 = S. S. Fisher e E. M. Wenzel, Virtual Interface Environment Workstations, in *Proceedings of the Human Factors Society Annual Meeting* 32(2), 1988

WEBSTER - CLARK 2015 = R. Webster e A. Clark, Turn-Key Solutions: Virtual Reality in Conference: ASME 2015 International Design Engineering Technical Conferences and Computers and Information in *Engineering Conference*, 2015

LEE -KUO 2013 = C.C. Lee e C. C. Kuo, Optical coatings for displays and lighting in *Woodhead Publishing Series in Electronic and Optical Materials*, Pages 564-595, 2013

SEXTON 1988 = G. A. Sexton, Cockpit–Crew Systems Design and Integration in *Human Factors in Aviation*, 1988

MANN – FUNG 2002 = S. Mann e J. Fung, EyeTap Devices for Augmented, Deliberately Diminished, or Otherwise Altered Visual Perception of Rigid Planar Patches of Real-World Scenes, in *Presence Teleoperators & Virtual Environments* 11(2):158-175, 2002

NERKAR *et al.* 2017 = S. Nerkar et al., Open source EyeTap: empowering every maker with phenomenal augmented reality and wearable computing, in *Proceedings of the 2017 ACM International Symposium on Wearable Computers*, 203–208, Settembre 2017

SLATER 2018 = M. Slater, Immersion and the illusion of presence in virtual reality, in *British Journal of Psychology* 109, 431–433. doi: 10.1111/bjop.12305, 2018

FADDE – ZAICHKOWSKY 2018 = P. J. Fadde e L. Zaichkowsky, Training perceptual-cognitive skills in sports using technology, in *Journal of Sport Psychol. Action* 9, 239–248. doi: 10.1080/21520704.2018.1509162, 2018

CRAIG 2013 = C. Craig, Understanding perception and action in sport: how can virtual reality technology help? in *Sports Technologies* 6, 161–169. doi: 10.1080/19346182.2013.855224, 2013

CREAGH 2003 = H. Creagh, Cave Automatic Virtual Environment in Proceedings: *Electrical Insulation Conference and Electrical Manufacturing and Coil Winding Technology Conference* (Cat. No.03CH37480), 2003

KUCHERA-MORIN *et al.* 2017 = J. Kuchera-Morin *et al.*, *Probably/possibly? An Immersive Interactive Visual/Sonic Quantum Composition and Synthesizer*, 2017

HONGIUN - DENG 2017 = Z. Hongjun e K. Deng, Research on the Application of Unity3D in the Protection and Inheritance of Intangible Cultural Heritage, in *Asian Social Science, Canadian Center for Science and Education* Vol. 15, No. 11 (2019), 2017

ABDULLAH *et al.* 2015 = N.A.S. Abdullah *et al.*, *Mobile game size estimation: COSMIC FSM rules, UML mapping model and Unity3D game engine Open Systems*, 2015

LI CI *et al.* 2017 = C. Li C *et al.*, Intelligent exhibition platform of chinese ancient farming virtual scene based on Unity3D, in *Trans Chin Soc Agric Eng* 33:308–314, 2017

MCKENNA - ZELTZER 1992 = M. Mckenna e D. Zeltzer, *Three dimensional visual displaysystems for virtual environments*, MIT Press, Cambridge, 1992

BOLIC *et al.* 2017 = M. Bolic *et al.*, Pvfpga: paravirtualising anFPGA-based hardware accelerator towards general purpose computing in *Int. J High Performance Computer Network* 10(3):179, 2017

HAN *et al.* 2019 = D.I. D. Han *et al.*, Augmented Reality smartglasses (arsg) visitor adoption in cultural tourism, in *Leisure Stud*4:1–16, 2019

SANDERS 2014 = D. H. Sanders, Virtual Heritage: Researching and Visualizing the Past in 3D. *Journal of Eastern Mediterranean Archaeology and Heritage Studies* 2: 30–47, 2014

LEVY *et al.* 2008 = T. E. Levy *et al.*, High Precision Radiocarbon Dating and Historical Biblical Archaeology, in *Southern Jordan. Proceedings of the National Academy of Sciences* 105: 16460–65, 2008

KNABB *et al.* 2014 = K. A. Knabb *et al.*, Scientific Visualization, 3D Immersive Virtual Reality Environments, and Archaeology in Jordan and the Near East, in *Near Eastern Archaeology* Vol. 77, No. 3, *Special Issue: Cyber-Archaeology*, pp. 228-232, Settembre 2014

KIM 2001 = Y. Kim, Real-time animation of King Ashur-nasir-pal II (883-859 a.C.) in the Virtual Recreated Palace, in *Proceedings of the Seventh International Conference on Virtual Systems and Multimedia* (VSMM'01), 2001

SAVAGE - GIDDING 2010 = A. Savage e A. D. Gidding, On-Site Digital Archaeology 3.0 and Cyber-Archaeology: Into the Future of the Past – New Developments, Delivery and the Creation of a Data Avalanche in *British Archaeology Report* 2177, 2010

JURADO *et al.* 2018 = J. M. Jurado *et al.*, *3D Underground reconstruction for real-time and collaborative virtual reality environment*, pp. 38–45, 2018

QUANT *et al.* 2018 = H. Quant et al., A virtual reality interface for interactions with spatiotemporal 3D data, in K. Schoeffmann et al. (Eds.), *MultiMedia Modeling. MMM 2018. Lecture Notes in Computer Science* 10705, 2018

BARSANTI *et al.* 2016 = S. G. Barsanti, et al.. Generation and VR visualization of 3D point clouds for drone target validation assisted by an operator, in *8th Computer Science and Electronic Engineering Conference (CEEC 2016)*. pp. 66–70, 2016

LOUIS-PIERRE *et al.* 2015 = B. Louis-Pierre et al., 3D visualization of cultural heritage artefacts with virtual reality devices, in *The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, 25th International CIPA Symposium*, vol. XL-5/W7. 2015

BRUNER 1996 = J. S. Bruner, J. S. *The culture of education*. Cambridge, MA, U.S.A.: Harvard University Press, 1996

ZABEL - GROPENGLIEBER 2015 = J. Zabel e H. Gropengießer, 'What can narrative contribute to students' understanding of scientific concepts, e.g. evolution theory?' in *Journal of the European Teacher Education Network* 10, pp. 136–146, 2015

DAHLSTROM 2014 = M. F. Dahlstrom, 'Using narratives and storytelling to communicate science with nonexpert audiences' in *Proceedings of the National Academy of Sciences* 111 (Supplement 4), pp. 13614–13620, 2014

KURTH *et al.* 2002 = L. A. Kurth et al., 'Student use of narrative and paradigmatic forms of talk in elementary science conversations', in *Journal of Research in Science Teaching* 39 (9), pp. 793–818, 2002

WOODS 2011 = Woods, A.. 'The limits of narrative: provocations for the medical humanities'. *Medical Humanities* 37 (2), pp. 73–78, 2011